

Benefícios da fisioterapia nas disfunções motoras em um paciente com doença de Parkinson: estudo de caso

Benefits of physiotherapy in motor dysfunctions in a patient with Parkinson's disease: case study

Adreina Kakigima¹; Carlos Augusto Nascimento de Oliveira¹; Kamylla Peres Marques¹; Regina Alecrim Lima¹; Ivanny Santos de Queiroz²; Thaiana Bezerra Duarte³

DOI: 10.5281/zenodo.10258134

Envio:30/11/2023
Aceite:05/12/2023

Resumo: A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurológica crônica de caráter degenerativo e leva a alterações funcionais como disfunções na marcha, equilíbrio e problemas musculoesqueléticos. A fisioterapia tem um papel importante na manutenção física dos pacientes com a DP colaborando na melhora dos aspectos motores, psíquicos e melhorando a sua qualidade de vida. **Objetivo:** descrever os benefícios da fisioterapia nas disfunções motoras em um paciente com DP. **Materiais e método:** Trata-se de um estudo de caso de um paciente portador de Parkinson atípico, sexo masculino, 61 anos. Para avaliação fisioterapêutica o paciente foi submetido a uma entrevista para teste físico que inclui testes de equilíbrio, coordenação, força e estado mental. As intervenções fisioterapêuticas foram baseadas nas necessidades apresentadas pelo paciente através da avaliação fisioterapêutica identificando disfunções motoras e incapacidades funcionais além da prevenção de perda progressiva em determinadas atividades. **Resultados:** Os exercícios de alongamento, força muscular e treino de marcha mostraram-se eficazes e a aplicação desses exercícios associados a múltiplas tarefas mostrou-se eficaz para intensificar os resultados esperados, principalmente qualidade de vida para o paciente e atraso nas disfunções geradas pela DP. **Conclusão:** Dessa forma, observa-se que o tratamento fisioterapêutico aplicado de forma imediata tem o potencial de desacelerar o avanço da doença e aumentar a eficácia do tratamento farmacológico em pessoas com DP.

Palavras-chave: Fisioterapia. Doença de Parkinson. Disfunções motoras.

¹ Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Coorientador, Bacharel em Fisioterapia e Educação Física, Preceptor de Estágio Supervisionado - UNINORTE
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

³ Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Abstract: Parkinson's disease (PD) is a degenerative chronic neurological disease and leads to functional changes such as gait, balance and musculoskeletal problems. Physiotherapy has a major role on the physical and mental maintenance of PD patients improving their quality of life. **Objective:** Therefore, this study's main objective is to analyze the benefits of physiotherapy on motor dysfunctions in a patient with PD. **Materials and method:** This is a case study of a male, 61 years old patient with atypical PD. The patient was submitted an interview for physical test that includes tests of balance, coordination, strength and mental state. The interventions were based on the needs of the patient shown by physiotherapeutical evaluation identifying motor dysfunction and functional incapacities and also progressive loss of functional abilities. **Results:** The stretching and muscular strength exercises associated with gait training were effective to improve the expected results on the patient's quality of life and slow down the dysfunction caused by PD. **Conclusion:** Therefore, it is observed that physiotherapeutic treatment applied immediately has the potential to slow the disease progression and increase the pharmacological treatment effectiveness in people with PD.

Keywords: Physiotherapy. Parkinson's disease. Motor dysfunction

¹ Discentes do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

² Coorientador, Bacharel em Fisioterapia e Educação Física, Preceptor de Estágio Supervisionado - UNINORTE
Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

³ Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

1 INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson (DP) é uma doença neurológica crônica de caráter degenerativo e leva a alterações funcionais como disfunções na marcha, equilíbrio e problemas musculoesqueléticos (EPDA, 2023). Entre as diversas formas de parkinsonismo eles são classificados em três tipos básicos: parkinsonismo primário; secundário; e atípico ou parkinsonismo-plus (Barbosa, 2005).

Dentre as classificações, o parkinson aqui enfatizado será o parkinsonismo atípico, que se caracteriza por um conjunto de doenças neurodegenerativas caracterizadas por sintomas da DP combinados com características atípicas como paralisia supranuclear progressiva, acinesia súbita e alucinações. Geralmente instala-se de forma simétrica e responde mal a drogas do efeito antiparkinsoniano, especialmente a levodopa (Barbosa, 2005).

A DP é decorrente da morte de células presentes na substância negra situada no mesencéfalo, que acarreta à diminuição da produção de dopamina, prejudicando o sistema motor. Sua etiologia ainda é desconhecida, atribuída a multifatores, os fatores causais mais conhecidos da DP, se dividem em genéticos e ambientais (Zavariz, 2012).

O diagnóstico da DP é clínico, ou seja, baseado nas disfunções motoras que o paciente apresentar durante os testes e avaliação física. Exames de imagem, como a tomografia e a ressonância magnética craniana, e análises moleculares, como o estudo do transportador de dopamina no cérebro, ajudarão a confirmar o diagnóstico (Balestrino *et al.* 2019).

Muitas das vezes, os pacientes que são diagnosticados com esta patologia logo iniciam o tratamento farmacêutico e se isentam de um tratamento fisioterapêutico em paralelo (Fullard *et al.*, 2017) por desconhecerem os benefícios e principalmente porque o uso dos ativos farmacológicos reduz os sintomas da doença, mascarando os comprometimentos funcionais a longo prazo (Tarazi *et al.* 2017).

A fisioterapia tem um papel importante na manutenção física dos pacientes com a DP colaborando na melhora dos aspectos motores, psíquicos e melhorando a sua qualidade de vida tendo uma maior independência para realizar suas atividades evitando o aparecimento de posturas inadequadas e deformidades que contribuem para o agravamento dos sintomas (Silva *et al.* 2006).

Como a DP é progressiva, as intervenções de exercícios devem se tornar parte do estilo de vida diário. Muitos clínicos e pesquisadores acreditam que a fisioterapia deve começar tão cedo quanto o estabelecimento do diagnóstico, para prevenir a atrofia muscular, a fraqueza e a capacidade de exercício reduzida (Morris, 2000).

Estudos sobre a fisioterapia para DP demonstram benefícios de médio e longo prazo. Devido a isso, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de estudar os benefícios do tratamento fisioterapêutico imediato no controle da progressão das diversas disfunções motoras e melhora da qualidade de vida dos seres humanos que são acometidos pela doença (Mak *et al.* 2017).

Portanto, este estudo tem como objetivo principal descrever os benefícios da fisioterapia nas disfunções motoras em um paciente com DP e para tal objetivo foi necessário alcançar quatro objetivos específicos: identificar as disfunções motoras iniciais avaliação fisioterapêutica, prescrever os procedimentos e técnicas fisioterapêuticas utilizados no tratamento do paciente, analisar a evolução clínica do paciente mediante as fichas de progressão clínica e reavaliação, e descrever os efeitos alcançados com a fisioterapia nas disfunções motoras.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Trata-se de um estudo de caso.

Paciente, J.B.B.C, portador de Parkinson atípico, sexo masculino, 61 anos, aposentado. Relata que no fim de 2022, percebeu algumas alterações motoras durante as atividades de trabalho como: desequilíbrio, quedas durante a marcha, tremores e movimentos lentos. Devido a isso desconfiou que poderia ter a doença de Parkinson, por ter cuidado da sua mãe acometida pela mesma patologia, porém entrou em negação e continuou sua rotina normalmente. Até que um dia na igreja, alguém o questionou se tinha a doença por esta apresentado alguns sintomas, naquele momento o paciente saiu do estado de negação e resolveu buscar atendimento médico. Após uma série de exames clínicos e de imagem, recebeu diagnóstico de Parkinson atípico e saiu em busca de tratamento fisioterapêutico, quando por fim, encontrou a Clínica Escola de Fisioterapia da Uninorte.

Paciente referiu que apresentou câncer de pele em 2018, foi infectado pelo vírus da COVID-19 três vezes (entre 2019 e 2020). Apresenta hernia de disco na região lombar em L3, L4 e L5. Relatou história familiar de Parkinson na mãe e tia materna. Os outros 16 tios maternos foram todos afetados por câncer ou Alzheimer. Realizou tratamento medicamentoso em virtude da depressão e síndrome do pânico. Em relação aos hábitos, negou tabagismo ou uso de entorpecentes e afirmou etilismo social.

Para avaliação fisioterapêutica o paciente foi submetido aos seguintes procedimentos: anamnese, aferição de sinais vitais, inspeção visual e palpatória, teste de equilíbrio de 15 segundos em três variações da escala de Romberg, onde a primeira foi com apoio das pernas, pés juntos e olhos abertos, a segunda com apoio das pernas, pés juntos e olhos fechados, e a

terceira com apoio em uma única perna e olhos abertos. Teste Timed Up and Go (TUG), que consistiu em levantar-se de uma cadeira, caminhar até uma linha reta a 3 metros de distância, virar, caminhar de volta e sentar-se novamente, quanto menor o tempo utilizado, melhor é o desempenho no teste que avalia a mobilidade e equilíbrio funcional. Teste de Alcance Funcional (TAF), no qual o paciente ficou em pé, com as pernas abertas, coluna o mais ereta possível, olhando para o horizonte, braços flexionados a 90° graus e metade do corpo direito próximo à parede, a partir dessa posição solicitou-se ao paciente esticar-se o máximo possível para frente. Mini Mental (MEEM1975), que consistiu em um breve questionário para rastrear perdas cognitivas. Escala de KATZ, desenvolvido para avaliar o grau de dependência do idoso baseado na necessidade ou não para realizar atividades básicas de vida diária, por meio de um questionário. Escala de Ashworth que avaliou o estado de tensão do músculo em repouso através da palpação. Escala de Oxford que objetivou graduar a força muscular em uma escala de seis pontos.

A partir da avaliação fisioterapêutica, determinou-se a aplicação das condutas de alongamentos estáticos e dinâmicos passivos e ativos, conforme figura 1.

Figura 1: Alongamentos estáticos e dinâmicos passivos e ativos

Fonte: Imagem captada pelos autores

Em adição, foi proposto como parte das condutas, treinos resistidos com uso de acessórios periféricos (caneleiras, halteres, faixas elásticas) e resistência manual do terapeuta, conforme figura 2.

Figura 2: Treino resistido com uso de acessório periférico: faixa elástica

Fonte: Imagem captada pelos autores

No conjunto de procedimentos realizados para fins deste estudo, observa-se na figura 3 o treino de transferência de decúbito de sedestação para ortostatismo.

Figura 3: Treino de transferência de decúbito de sedestação para ortostatismo.

Fonte: Imagem captada pelos autores

O treino de coordenação motora fina e grossa de membros superiores -MMSS e membros inferiores – MMII foram realizados e estão apresentados nas figuras 4 e 5, respectivamente.

Figura 4: Treino de coordenação motora fina.

Fonte: Imagem captada pelos autores

Figura 5: Treino de coordenação motora grossa.

Fonte: Imagem captada pelos autores

Na figura 6, é possível observar o treino de marcha estacionária e dinâmica.

Figura 6: Treino de marcha estacionária e dinâmica

Fonte: Imagem captada pelos autores

Nesse contexto do procedimento motor-cognitivo, na figura 7 observa-se o treino cognitivo com estímulo visual e auditivo.

Figura 7: Treino cognitivo com estímulo visual e auditivo.

Fonte: Imagem captada pelos autores

Por conclusão da apresentação das imagens obtidas para fins de registrar os atendimentos, na figura 8, destacou-se a promoção de funcionalidade respiratória.

Figura 8: Promoção de funcionalidade respiratória na bicicleta horizontal.

Fonte: Imagem captada pelos autores

Para análise estatística evolutiva do paciente conforme o protocolo fisioterapêutico aplicado, foi realizada a reavaliação fisioterapêutica após as quatorze sessões, na qual foram tabulados os dados iniciais e finais, com a finalidade de comparação dos procedimentos. Objetivando determinar se houve ou não benefícios terapêuticos da aplicação deste protocolo.

Ressalta-se que o referido artigo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da região. Para início da pesquisa o paciente aprovou e teve ciência de todos os procedimentos e condutas que seriam realizados e assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, a pesquisa foi aprovada pela clínica onde foi realizado os atendimentos e assinado todos os termos necessários.

3 RESULTADOS

Foram realizados ao todo quatorze atendimentos no setor de fisioterapia da Clínica Escola da Uninorte, no período de março a maio de 2023, com frequência semanal de dois dias, com duração média de 45 minutos. As intervenções foram baseadas nas necessidades apresentadas pelo paciente através da avaliação fisioterapêutica identificando disfunções motoras e incapacidades funcionais além da prevenção de perda progressiva em determinadas atividades.

Durante o programa o paciente teve sua evolução registrada em fichas, preenchidas após os atendimentos. Os sinais vitais foram aferidos sempre no início e final de cada atendimento. Ao final dos quatorze atendimentos, foi realizada uma reavaliação dos mesmos testes aplicados no início para fins de comparação.

Os procedimentos fisioterapêuticos foram prescritos tendo como base o diagnóstico cinesiológico funcional do paciente, sendo assim foram selecionados as seguintes condutas: treino aeróbico na bicicleta, alongamento estático dos membros superiores e inferiores, estímulo cognitivo, estímulo a coordenação motora fina e grossa, treino de equilíbrio estático e dinâmico, exercícios de força para membro superiores e inferiores, treino de marcha estacionário e dinâmica e transferência de decúbito de sedestação para ortostatismo.

A regularidade dos procedimentos se deu de acordo com as necessidades avaliadas a curto, médio e longo prazo. Assim houvesse aproveitamentos divergentes quantos aos procedimentos. Os alongamentos estáticos de MMII e o estímulo cognitivo foram as condutas com maiores aproveitamentos (100%), seguido de exercícios de força para MMSS (71,4%) e MMII 57,1%), treino aeróbico na bicicleta (64,3%) e alongamento estático de MMSS (50,0%). Todas os outros procedimentos tiveram aproveitamento abaixo de 50,0% principalmente devido

ao nível de funcionalidade já está mais preservado, o que indicou a menor aplicação destes procedimentos no tratamento do paciente como mostra o Quadro 1.

QUADRO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS.

Fonte: Autoria própria.

No quadro 2, onde é apresentado os resultados da primeira e última avaliação do paciente, pode-se observar por meio dos testes, quais aspectos houve ou não progresso e quais funções conseguiram ser preservadas, levando em consideração a fisiopatologia da doença.

No TUG o paciente apresentava um baixo risco de queda com resultado de 17,54 segundos, na reavaliação ele continuou na mesma classificação, porém diminuiu o tempo de execução do teste para 12 segundos. No TAF o paciente alcançou a média de 10 centímetros na execução do teste e posteriormente, na reavaliação, a amplitude do alcance aumentou para 12 centímetros, porém ambos os resultados indicam alto risco de queda. No teste de equilíbrio unipodal com olhos abertos, ao flexionar o joelho e apoiar o corpo no membro inferior direito (MID), o paciente não conseguiu realizar pelo tempo necessário, já na reavaliação ele conseguiu permanecer por mais de 15 segundos. Na escala de força segundo Oxford, ele apresentava diminuição em flexores e abdutores do ombro bilateral e flexores e abdutores do quadril bilateral grau 4, na reavaliação, observou-se que essa força foi reestabelecida em grau 5. Em relação ao cognitivo, o paciente não conseguiu responder 4/10 perguntas do Mini Mental, já na reavaliação de 4/10 reduziu para 1/10, saindo da classificação de dano intelectual leve para estado mental intacto. Em relação as atividades básicas de vida diária o paciente apresentava

ser independente em todas as atividades exceto no controle de urina, esse mesmo resultado continuou na reavaliação, sendo classificado como dependência parcial.

QUADRO 2- ALTERAÇÕES NA FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA: ANTES E DEPOIS.

COMPARAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CINÉTICAS DA PRIMEIRA E ÚLTIMA AVALIAÇÃO FISIOTERAPEUTICA	
ANTES	DEPOIS
TUG (Timed Up and Go)	
17,54 segundos (baixo risco de queda)	12,0 segundos (baixo risco de queda)
TAF (Teste de Alcance Funcional)	
10 centímetros (alto risco de queda)	12 centímetros (alto risco de queda)
TESTE DE EQUILÍBRIO DE 15 SEGUNDOS	
Apoio unipodal olhos abertos com MID (negativo)	Apoio unipodal olhos abertos com MID (positivo)
ESCALA DE OXFORD (Força Muscular)	
Grau 4 em flexores e abdutores do ombro em MMSS e flexores e abdutores de quadril em MMII	Grau 5 em todos os movimentos
MINI MENTAL (MEEM, 1975)	
Questões 1, 5, 8 e 10 (Negativo) Dano intelectual leve	Questão 10 (Negativo) Estado mental intacto
ESCALA DE ATIVIDADE BÁSICA DE VIDA DIÁRIA (KATZ, 1970)	
Continência (Negativo) Dependência parcial	Continência (Negativo) Dependência parcial

Fonte: Autoria própria.

É possível observar no quadro 3 o progresso que o paciente apresentou mediante os exercícios aeróbicos realizados na bicicleta horizontal, os exercícios foram realizados em nove sessões, na primeira sessão o paciente realizou cinco minutos de bicicleta horizontal sem adição de carga, na segunda e terceira sessão ele realizou entre cinco e seis minutos, porém com caneleira de 0,5kg em cada tornozelo. Na quarta, quinta e sexta sessão foi elevado a carga das caneleiras para 2kg e o paciente conseguiu realizar entre seis e sete minutos. Nas sessões seguintes o paciente conseguiu progredir para oito minutos de bicicleta horizontal usando uma caneleira de 3kg em cada tornozelo, sendo que o treino aeróbico era sempre a última conduta aplicada, trabalhando sempre com a capacidade suportada pelo paciente.

QUADRO 3. GRÁFICO EM BARRAS (DIA VS. TEMPO) DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE NA BICICLETA HORIZONTAL, COM DEMARCAÇÃO DE PESO DA CANELEIRA UTILIZADA

Fonte: Autoria própria.

4 DISCUSSÃO

Na primeira avaliação, o paciente em questão apresentou alterações significativas na realização do TUG, no TAF e no Teste de Equilíbrio de 15 segundos segundo a Escala de romberg, sendo que esses testes têm relação direta com a propriocepção tanto na marcha quanto nas ABVD's diminuindo o risco de quedas neste perfil de patologia. De acordo com Costa *et al* (2020), com o avanço da DP, o controle postural, que está relacionado ao equilíbrio, é afetado. Conseqüentemente, comprometendo a mobilidade funcional e realização de ABVD's, tornando o indivíduo mais vulnerável a quedas. Um estudo realizado por Sousa (2021) comprovou melhora no equilíbrio após treinos de marcha associado a dupla tarefa. Ademais, outro estudo realizado por Floriano *et al* (2015), com 21 pacientes com DP, onde os mesmos realizaram atividades de dupla tarefa (uma tarefa motora associada a uma tarefa cognitiva), foi constatado um nível dificuldade durante o cumprimento das atribuições. Em vista disso, o resultado é uma melhora no equilíbrio e diminuição do risco de quedas que também foi confirmado através deste estudo na última avaliação com o paciente, após a realização de treinos de marcha usando diferentes obstáculos em diferentes alturas, estímulos visuais e auditivos e/ou treino cognitivo, sendo possível observar um resultado positivo em 2 dos 3 testes supracitados.

Após a intervenção fisioterapêutica foi possível observar um aumento da força muscular no paciente através da Escala de Oxford que antes se encontrava em grau 4 para flexão e abdução de MMSS e MMII e após o protocolo fisioterapêutico aumentou para grau 5. Outra característica importante observada na DP é a diminuição de força muscular progressiva sendo que o paciente em questão apresentou alterações mínimas, porém sabe-se que a longo prazo pode-se evoluir para déficits maiores quando não há uma intervenção aplicada no sentido de prevenção e manutenção. Um estudo realizado por Gondim (2016), evidenciou os benefícios da cinesioterapia em pacientes com DP como promoção de saúde e conscientização ao autocuidado, redução do risco de quedas e diminuição dos sintomas motores pós ganho de força. Resultados que corroboram de forma positiva com os deste estudo após a última avaliação onde o paciente teve melhora significativa no ganho de força.

Na primeira avaliação foi realizado o teste Mini Mental em que o resultado obtido foi de 6 acertos de 10 questões, caracterizando um dano intelectual moderado e na última avaliação o resultado foi 8 acertos de 10 questões, configurando um dano intelectual leve. Quando se fala sobre alterações cognitivas, a DP pode desencadear déficits a nível cognitivo, que podem também trazer consequências negativas na execução de ABVD's, na qualidade de vida relacionada aos fatores sociais e até emocionais, trazendo alterações a nível psicológico. Em um estudo realizado Bueno (2014), com pacientes realizando atividades simples e atividades de dupla tarefa (tarefas motoras e cognitivas), o protocolo realizado mostrou influência positiva no sistema motor e cognitivo dos pacientes, através do estímulo visual, auditivo, geométrico, coordenação motora e de raciocínio. O que explica o resultado positivo alcançado no reteste do MEEM, após a última avaliação realizada com o paciente neste estudo.

No que se refere a Escala de atividade básica de vida diária (Índice de Katz) na primeira avaliação o paciente apresentava dependência parcial, e na avaliação final continuou na mesma classificação com resultado negativo no quesito: Continência. Não foram observadas diferenças estatísticas entre os valores obtidos na primeira e última avaliação pois não foi o foco principal durante os atendimentos realizados. Apesar disto, um estudo realizado por Vilarinho (2021) comprovou que a realização de atividades terapêuticas e funcionais em pacientes com DP trazem benefícios voltados para a continência funcional, melhorando a execução da marcha, coordenação motora e equilíbrio, habilidades estas que são essenciais para as atividades individuais realizadas no dia a dia.

Por meio do treino aeróbico realizado na bicicleta horizontal, com ênfase na progressão de tempo e peso da caneleira, o paciente iniciou o treino desta atividade em 5 minutos sem uso de caneleiras, e na décima quarta e última semana progrediu para 8 minutos

de bicicleta usando caneleiras de 3kg bilateralmente. Em um estudo realizado por Paula *et al.* (2011), foi aplicado em um protocolo fisioterapêutico em 17 indivíduos com DP, que consistia na combinação de condicionamento cardiorrespiratório e fortalecimento muscular, que foi bastante eficaz e evidenciou os ganhos positivos no que tange o desempenho funcional e capacidade aeróbica dos pacientes no estudo em questão. Resultados que autenticam os deste estudo, a partir da observação da progressão de tempo e carga.

Os exercícios de alongamento, força muscular e treino de marcha mostraram-se eficazes para proporcionar independência ao paciente e este realizasse suas ABVDs, além de ter evitado quedas. A aplicação desses exercícios associados a múltiplas tarefas mostrou-se eficaz para intensificar os resultados esperados, principalmente qualidade de vida para o paciente e atraso nas disfunções geradas pela DP. Além disso o treino na bicicleta horizontal proporcionou bons resultados na capacidade respiratória e condicionamento físico do paciente, tendo em vista o tempo de sessões que foram realizadas. Durante todos os atendimentos, o cognitivo do paciente era estimulando com isso, notou-se uma melhora neste aspecto do paciente, na reavaliação.

5 CONCLUSÃO

Dessa forma, observa-se que um tratamento fisioterapêutico aplicado de forma imediata tem o potencial de desacelerar o avanço da doença e aumentar a eficácia do tratamento farmacológico em pessoas com DP. Observou-se melhora nas disfunções identificadas no paciente e que todas tiveram resultados positivos dentro do tratamento traçado para o paciente. Ainda que alguns resultados tenham vindo em maior ou menor escala.

Recomenda-se a continuação dos estudos com novas técnicas para melhoria de marcha e equilíbrio adicionando um tempo de tratamento maior e acompanhamento quantitativo para supervisão da degeneração neurológica. Em amostras maiores, é necessário identificar o subgrupo dos pacientes que podem se beneficiar mais dessa abordagem e uma análise qualitativa do impacto decorrente do tratamento na qualidade de vida do(s) paciente(s).

REFERÊNCIAS

Amaral, Cristiane, et al. O equilíbrio estático e dinâmico em pacientes com Parkinson submetidos a fisioterapia aquática. *Revista Neurociências*. 2020, 28: 1-16.

Balestrino, R., & Schapira, A. H. V. (2019). Parkinson Disease. *European Journal of Neurology*. doi:10.1111/ene.14108.

Barbosa ER, Sallem FAZ. Doença de Parkinson – Diagnóstico. *Rev Neurociencias* 2005, 13(3): 158-165.

Bueno, Maria. Et al. Efetividade da Fisioterapia com Treinamento de Dupla Tarefa no Sistema Motor e Cognitivo em Indivíduos com Doença de Parkinson. *Revista Saúde e Pesquisa*, v. 7, n. 2, p. 241-249, maio/ago. 2014.

Da Silva, M. E., da Silva, W. M., Silva, C. A. de O., da Silva, J. M. M., Silva, G. C. dos S., da Silva, E. R. B., da Silva, N. A. M., Santos, L. E. S., Havenstrin, V. C. de L., & dos Santos, J. A. (2020). Doença de Parkinson, exercício físico e qualidade de vida: uma revisão / Parkinson's disease, exercise and quality of life: a review. *Brazilian Journal of Development*, 6(9), 71478–71488.

European Parkinson's Disease Association. What is Parkinson's? EPDA Disponível em: <https://www.parkinsonseurope.org/about-parkinsons/what-is-parkinsons/>.

Floriano, Eduardo. et al. Desempenho em duplas tarefas entre indivíduos saudáveis e com doença de Parkinson. *Fisioter. Mov.*, Curitiba, v. 28, n. 2, p. 251-258.

Fullard ME, Morley JF, Duda JE. Olfactory Dysfunction as an Early Biomarker in Parkinson's Disease. *Neurosci Bull*. 2017 Oct;33(5):515-525. doi: 10.1007/s12264-017-0170-x. Epub 2017 Aug 22. PMID: 28831680; PMCID: PMC5636737.

Gondim, Ihana. Lins, Carla. Coriolano, Maria. Exercícios terapêuticos domiciliares na doença de Parkinson: uma revisão integrativa. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, 2016; 19(2):349-364.

Mak, M. K., Wong-Yu, I. S., Shen, X., & Chung, C. L. (2017). Long-term effects of exercise and physical therapy in people with Parkinson disease. *Nature Reviews Neurology*, 13(11), 689–703. doi:10.1038/nrneurol.2017.128

Morris ME. Movement disorders in people with Parkinson disease: a model for physical therapy. *Phys Ther.* 2000 Jun;80(6):578-97. PMID: 10842411.

MONTEIRO, Aderlan Elias; MONTEIRO, Jamilly; DE OLIVEIRA, Esp Klenda Pereira. O benefício do exercício funcional para prevenção de hipertensão arterial sistêmica em idosos The benefit of functional exercise for prevention of systemic arterial hypertension in elderly. **Amazonlivejournal**, v. 3, n.4, p. 1-14, 2021.

Paula, Fátima, et al. Exercício aeróbio e fortalecimento muscular melhoram o desempenho funcional na doença de Parkinson. *Fisioter. Mov.*, Curitiba, v. 24, n. 3, p. 379-388.

Sousa, Greyce. Figueira, Isabele. Pimentel, Paulo. Treino de dupla tarefa no tratamento fisioterapêutico da doença de Parkinson: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 15, e308101523191, 2021.

Tarazi FI, Sahli ZT, Wolny M, Mousa SA. Emerging therapies for Parkinson's disease: from bench to bedside. *Pharmacol Ther.* 2014 Nov;144(2):123-33. doi: 10.1016/j.pharmthera.2014.05.010. Epub 2014 May 20. PMID: 24854598.

Vilarinho, Kauara. Castro, Ane. Santos, Alana. Benefícios da atividade funcional em idosos com doença de Parkinson: revisão bibliográfica. *Recisatec - revista científica saúde e tecnologia*. v.1,n.4, 2021.

Zavariz, R. C. M., Limeira, M. D., possíveis etiologias para a doença de parkinson: uma breve revisão bibliográfica. *Revista Saúde e Pesquisa*, v. 5, n. 2, p. 388-398, maio/ago. 2012 - ISSN 1983-1870.